

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Дилмурод Бўриев

Ўзбекистон Республикаси Судьялар

Олий Кенгаши хузуридаги Судьялар

Олий Мактаби магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8040300>

Аннотация. Ушбу мақолада фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш принципларининг аҳамияти ва унинг таҳлили атрофлича ёритиб берилган.

Калим сўзлар: Фуқаролик, ҳуқуқ, шахсий-номулкий муносабатлар, ҳуқуқнинг принциплари, Ҳаракатлар стратегияси.

THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION OF CIVIL RIGHTS

Abstract. This article covers the importance of the principles of the implementation of civil rights and its analysis in detail.

Key words: citizenship, law, personal-non-personal relations, principles of his right, strategy of actions.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Аннотация. В данной статье подробно освещается значение принципов реализации гражданских прав и их анализ.

Ключевые слова: гражданство, право, лично-неимущественные отношения, принципы права, стратегия действий.

Хозирги замон иқтисодий муносабатларининг шиддат билан ўсиши ва у билан боғлиқ мулкӣ ва шахсий-номулкий муносабатларининг ривожланиши, шахслар ўртасида кўплаб янги муносабатларнинг таркиб топаётганлиги уларни фуқаролик-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг янги механизмларини ишлаб чиқиш, янги-янги қонунларни қабул қилиш ва уларни таркиб топиб бораётган муносабатларга мослаштириш заруратини туғдирмоқда. Албатта ана шу муносабатларни ўрнатиш ва амалга ошириш давомида шахслар ўртасида юзага келаётган низоларни ҳал этишда ҳуқуқ соҳаларининг ўзаги бўлган фуқаролик ҳуқуқи муҳим рол уйнайди. Биз юқорида айтиб ўтган фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг тартибга солинишини таъминловчи қонун нормаларини яратишда ва уларни судларда қўлланилишида фуқаролик ҳуқуқининг принциплари бошланғич ва йуналтирувчи мезон ҳисобланади.

Хозирда ҳурматли юртбошимиз Ш.М. Мирзиёевнинг ташаббуслари ва раҳнамолиги остида суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида туб ислохотлар амалга оширилди.

Шунингдек, 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда мазкур стратегиянинг изчил давоми бўлган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан 2022 - 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кенгайтириш, уларнинг одил судловга эришиш даражасини, суд иш

юритувининг самарадорлиги ва сифатини ошириш, номзодларни танлаш ва судьялик лавозимига тайинлаш тизимини янада такомиллаштириш суд-хуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг энг муҳим йўналишлари сифатида мустақкамланди. Мазкур ислохотлар судлар тизимида фуқаролик судлари томонидан фуқаролик-хуқуқий муносабатлари субъектларининг бузилган хуқуқларини тиклаш ва уларни ҳимоя қилиш борасида бир қатор вазифаларни қўядики, мазкур вазифаларни мувафаққиятли амалга оширишда қонунчиликни қўллаш, шу жумладан фуқаролик хуқуқларини амалга ошириш принципларини тўғридан-тўғри қўлаш заруратини вужудга келтиради.

Фуқаролик хуқуқининг муҳим ва асосий категорияларидан бири унинг принциплари тизимидир. Хуқуқ тизимида мавжуд бўлган бир қатор бошқа хуқуқ соҳалари сингари фуқаролик хуқуқининг ҳам ўзига хос асосий қоидалари ва муайян умумийлик касб этувчи мезонлари мавжуд. Ана шу қоидалар ва мезонларни биз фуқаролик хуқуқини амалга ошириш принциплари деб атаймиз.

Фуқаролик хуқуқи соҳаси чегараси жуда кенг бўлиб, ундаги мавжуд хуқуқий нормалар қанчалик хилма-хил ва кенг миқёсга эга бўлмасин, уларнинг барчаси учун хос ва алоқадор бўлган, ўзининг мазмуни ва табиатига кўра муайян бир ва бир нечта вазифаларни бажарадиган, таъбир жоиз бўлса, ҳар бири алоҳида принциплар бўлгани холда қўллаш жараёнида ўзаро алоқадорлик касб этадиган, жамиятдаги ижтимоий тараққиётнинг мезон ва эҳтиёжларини, ғояларини ўзида мужассамлаштирадиган ва шулар орқали фуқаролик хуқуқи соҳасини бошқа хуқуқ тармоғларидан ажратиб турадиган асосий қоидаларни яъни принципларни назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш барча даврларда, жумладан бугунги кунда ҳам долзарб бўлиб, ўзига хос аҳамият касб этади.

Фуқаролик хуқуқларини амалга ошириш принципларини шартли равишда умумий ва махсус принципларга бўлганимизда, улар қуйидагича намоён бўлади: Умумий принциплар:

- демократизм,
- гуманизм,
- қонунларнинг устиворлиги,
- қонунларнинг барча учун мажбурийлиги,
- барчанинг қонун олдида тенглиги ва бошқа тамойиллар киради.
- Бундан ташқари, яна барча фуқаролар учун тенг ҳажмда хуқуқ лаёқатининг белгиланганлиги, мулкий муносабатларнинг мафкуравий муносабатлардан ажратилганлиги, ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари, давлат ва шахснинг ўзаро масъуллиги каби принципларни ҳам шулар жумласига киритиш мумкин.

Демак, ушбу қайд этилган принциплар универсал хусусиятга эга бўлиб, бошқа хуқуқ соҳалари билан бир қаторда фуқаролик хуқуқининг ҳам принциплари ҳисобланади.

Фуқаролик Кодексинингнинг 1-моддасида санаб ўтилган фуқаролик хуқуқларини амалга оширишнинг махсус принциплари қуйидагилардир:

- Фуқаролик хуқуқи муносабати иштирокчиларининг хуқуқий тенглиги;
- Мулкнинг дахлсизлиги;
- Шартнома тузиш эркинлиги;
- Хусусий ишларга бирон-бир кишининг ўзбошимчалик билан аралашмаслиги;
- Фуқаролик хуқуқлари тўсқинликсиз амалга оширилиши;

-Бузилган ҳуқуқлар тикланишини, уларнинг суд орқали ҳимоя қилинишини таъминлаш;

-Фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқларига ўз эркига кўра эга бўлиши ва ўз манфаатини кўзлаб амалга ошириши, шартнома асосида ўз ҳуқуқ ва бурчларини белгилашда ва шартнома шартларини белгилашда эркинлиги;

-Товарлар, хизматлар ва молиявий маблағларни Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида эркин ҳаракатда бўлиши.

Фуқаролик ҳуқуқини амалга ошириш принципларининг бош қоида-мезон эканлиги, улар орқали фуқаролик қонунларининг яратилиши, шакллантирилиши ва амалда қўлланилиши, улар орқали субъектларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг амалга оширилиши, қонунларнинг ижросини таъминланиши, уларнинг мақсади, мазмунини акс эттирилиши ва бу орқали ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамланиши, жамиятда қарор топган фуқаролик муносабатларининг тартибга солиниши ва уларнинг айна пайтда фуқаролик ҳуқуқи соҳасига дахлдор эканлиги ва ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланганлиги уларнинг табиатини акс эттиради. Фуқаролик ҳуқуқини амалга ошириш принципларини табиатини тўлароқ тасаввур қилишда қуйидаги таърифлардан фойдаланган ҳолда акс эттиришимиз мумкин:

- шахс мафаатларини ҳимоя қилишидаги устуворлик;
- доимо бош ва асосий қоида-мезон эканлиги;
- демократик ғоялар мажмуи эканлиги;
- ҳуқуқ ижодкорлиги ва амалиётда йўналтирувчи рол ўйнаши;
- тўғридан-тўғри қўллаш кучига эга эканлиги;
- амал қилинмаслиги қонун бузилишини келтириб чиқариши ва санкцияларга эга эканлиги;

- фуқаролик муомаласи муносабатларини тартибга солиши;
- қонунларда мустаҳкамланганлиги;
- ўзаро бир бирини таъминлашга қаратилганлиги;

Фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш принципларининг табиати жамиятда қарор топаётган демократик жараёнларга мос ҳолда эканлиги, шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашга ва уларни ҳимоя қилишга қаратилганлиги, қонунларни амалиётга тадбиқ этилишида тўғридан-тўғри қўлланилиши, уларга амал қилишнинг барча учун мажбурий эканлиги, ижтимоий ҳаётда юзага келаётган муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда асосий қоида эканлиги, ўзининг турли қонунлар ва ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланганлиги кабилар билан таърифланади.

Фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш принциплари тўғрисида фикр юритар эканмиз уларнинг мазмунига эътибор қаратишимиз ўринли бўлади.

Уларнинг том маънода мазмун-моҳияти- биз яшаётган ва демократик меёрларга асосланган қонунлар ҳаракатда бўлган бугунги жамиятда мавжуд фуқаролик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш, шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни аввало инсон манфаатларига хизмат қилишини таъминлаш, иқтисодий ислохотларни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш, инсон кадр-қимматини юксалтириш борасида ҳуқуқий ислохотларни амалга ошириш ва шу орқали жамиятда фаровонлик даражасини ошириш, фуқароларнинг

суд ва давлатдан рози бўлишларига эришишга қаратилган амалий ишларда ўз аксини топмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш принципларининг аҳамияти қонун ижодкорлигида ҳам, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шу жумладан фуқаролик судлари фаолиятида ҳам муҳим аҳамият касб этиб, уларни қўллаш натижасида адолат қарор топади ва фуқароларнинг суд органларидан ва бош ислохотчи бўлган давлатдан рози ва миннатдор бўлишларига олиб келади.